

STEAM YONDASHUVI ASOSIDA MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSION O‘QUV DASTURLARINI TASHKIL ETISH

Berdikulova Yulduz Abdumajitovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan
e-mail: yulduzberdikulova85@gmail.com

Anottatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida innovatsion yondashuvlardan biri bo‘lgan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) asosida faoliyatlarni tashkil etish usullari, mazmuni va ahamiyati yoritib beriladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda bolalarning ijodkorligi, mantiqiy fikrlash va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun integratsiyalashgan ta’lim muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribasi asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida (MTT) STEAM yondashuvi orqali innovatsion o‘quv dasturlarini joriy etish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va integratsiyalashgan ta’lim turi bilan faoliyatlarni olib borish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Rivojlanish markazlarida STEAM yondashuvi asosida xavfsiz muhitni yaratish va o‘yin texnologiyalarini tashkil etish metodlari yoritiladi. Rivojlanish sohalar kichik sohalar kesimida kutilayotgan natija indekatorlarda bayon etiladi. Faoliyatlarni tashkil etishning 3 ta maqsadi: ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlar ko‘rsatiladi. Rivojlanish markazlarida milliy qadriyatlarimiz bilan sug‘orilgan milliy o‘yinlarni tashkil etish, milliy hunarmadchilik, kulolchilik, zardo‘zlik, milliy quruvchilik na‘munalari, “o‘sma qo‘yish”, “happak” kabi bir qancha milliy o‘yinlarni STEAM yondashuvi asosida tashkil etish tahlil qilinadi. Mazkur maqola ota-onalar, tarbiyachilar va maktabgacha ta’lim sohasi mutaxassislari uchun foydali metodik manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: STEAM, integratsiyalashgan ta’lim turi, rivojlanish markazlari, o‘yin texnologiyalari, faoliyat, rivojlanish sohasi, kichik sohalar, milliy o‘yinlar; hunarmandchilik, kulolchilik, zardo‘zlik, quruvchilik na‘munalari STEAM asosida.

Аннотация: В данной статье будут освещены методы, содержание и значение организации деятельности на базе STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), одного из инновационных подходов в дошкольных организациях. Сегодня, в эпоху развития цифровых технологий, интегрированное обучение имеет важное значение для развития творчества, логического мышления и практических навыков детей. В частности, будут освещены возможности внедрения инновационных учебных программ в дошкольных организациях, основанных на лучших практиках зарубежных стран, через STEAM-подход. Также будут рассмотрены способы ведения деятельности с цифровыми технологиями и интегрированным видом образования. В центрах разработки будут освещены методы создания безопасной среды и организации игровых технологий на основе подхода STEAM. В разрезе областей разработки подсекторов ожидаемый результат будет описан в индекаторах. Указаны 3 цели организации деятельности: образовательные, воспитательные, развивающие. Анализируется организация национальных игр, пропитанных нашими национальными ценностями в центрах разработки, организация нескольких национальных игр, таких как национальные ремесла, керамика, ювелирное дело, образцы национального строительства, несколько национальных игр таких как “ўсма қўйиш”, “ҳаппак” на основе подхода STEAM. Данная статья служит полезным методическим ресурсом для родителей, воспитателей и специалистов дошкольного образования.

Ключевые слова: STEAM, интегрированный вид образования, центры развития, игровые технологии, деятельность, сфера развития, подсектора, национальные игры; на базе STEAM - содружества ремесел, керамики, позолоты, строительства.

Abstract: This article will highlight the methods, content and importance of organizing activities based on STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), one of the innovative approaches in preschool organizations. Today, in the era of digital technology development, integrated learning is essential for the development of creativity, logical thinking and practical skills of children. In particular, the possibilities of introducing innovative educational programs in preschool organizations based on the best practices of foreign countries through the STEAM approach will be highlighted. Ways of doing business with digital technologies and an integrated type of education will also be considered. The development 2centers will highlight methods for creating a secure environment and organizing gaming technologies based on the STEAM approach. In terms of the development areas of the subsectors, the expected result will be described in the indexes. There are 3 objectives of the organization of activities: educational, educational, and developmental. The article analyzes the organization of national games imbued with our national values in development centers, the organization of several national games such as national crafts, ceramics, jewelry, samples of national construction, several national games such as “o’sma qo’yish”, “happak” based on the STEAM approach. This article serves as a useful methodological resource for parents, educators, and preschool education professionals.

Keywords: STEAM, integrated type of education, development centers, game technologies, activities, development sphere, subsectors, national games; based on STEAM - the commonwealth of crafts, ceramics, gilding, construction.

Kirish

Maktabgacha yosh davr — shaxsning intellektual, ijtimoiy-emotsional va jismoniy rivojlanishida asosiy bosqich hisoblanadi. Shu boisdan, bu davrda bolalarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladigan innovatsion pedagogik texnologiyalar, xususan, STEAM yondashuvi orqali ta’lim berish dolzarb hisoblanadi.

Hozirgi kunda raqamli transformatsiya jarayonlari ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlarning zarurligini taqozo etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta’lim bosqichida bolalarning tafakkurini, ijodkorligini, muammoli vaziyatlarga mustaqil yechim topish ko’nikmalarini shakllantirish uchun yangi pedagogik texnologiyalar asosida faoliyatni tashkil etish zarur.

Shunday yondashuvlardan biri – bu STEAM dasturidir. “STEAM” atamasi inglizcha Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san’at) va Math (matematika) so’zlarining bosh harflaridan tashkil topgan bo’lib, bu integrativ yondashuv orqali bolalar tabiat hodisalarini, muhandislik elementlarini, san’at va matematikani uyg’un tarzda o’rganish imkoniyatiga ega bo’ladi.

“Open Edicatsion Studies” (2024) jurnalida yozilishicha: “ So’ngi 10 yillik STEAM ta’limining rivojlanishi shuni ko’rsatadiki, STEAM ta’limi 21-asr ko’nikmalarini rivojlantirishda muhim o’rin tutadi va ta’lim berish markazli yondashuvlar orqali amalga oshirilishi kerak”.

Yu. S. Sotimboyeva “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasidan foydalanish samarali usullari” mavzusidagi maqolasida (Web of Teachers: Inderscience Research, 2024) STEAM texnologiyalarini maktabgacha ta’lim tashkilotida joriy etishning samarali usullari, bolalarning ijodkorligi va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishdagi roli hamda amaliyotdagi qo’llaniladiga strategiyalar haqida so’z yuritadi.

Loy Chee Luen, Yonghong Guo, Lyu Jianlar “ International Journal of academic Research in Progressive Education and Development” (2024) jurnalida “Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun STEAM o’yinchoqlarning pedagogik ahamiyati.” mavzusidagi maqolasida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida turli yosh guruhdfkda STEAM texnologiyasi uchun mo’ljallangan o’yinchoqlar orqali faoliyatlarni tashkil etish haqida yozgan edilar.

Masalaning qo‘yilishi.

STEAM yondashuvi nima?

STEAM yondashuvi — fan (S), texnologiya (T), muhandislik (E), san‘at (A) va matematika (M) sohalarini integratsiyalashgan holda o‘rgatishga asoslangan ta’lim modeli. Bu yondashuv orqali bolalarda quyidagi ko‘nikmalar shakllantiriladi:

- Tanqidiy va mantiqiy fikrlash;
- Kichik sohalarda ishlash;
- Muammolarni hal qilish;
- Yaratuvchanlik va tashabbuskorlik;

STEAM yondashuvi maktabgacha ta’limda quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

Loyihalarga asoslangan ta’lim: Bolalar kichik sohalarda ishlash orqali muayyan muammoni hal qilishga harakat qiladilar. Tarbiyachi bolalarga modellashtirishning ilk tushunchalarini beradi va bolalar bilan taqdimot tayyorlaydi. Masalan, robototexnika vositalar yordamida ilk “robot” ko‘rinishini yasaydilar. Va yasash bosqichlari, harakatlanishi haqida taqdimot o‘tkazadi.

Integratsiyalashgan mashg‘ulotlar: Har bir mashg‘ulotda bir nechta sohalar birlashtiriladi, masalan, matematika bilan rasm chizish, tabiatshunoslik bilan loy ishi, badiiy adabiyot bilan san‘at, yozish malakalarini rivojlantirish bilan san‘at va hakazo;

Amaliy-tajriba ishlari: Oddiy tajribalar, qurilish- konstruksiyalash, rasm chizish orqali bolalarning qiziqishi uyg‘otiladi. Rivojlanish markazlarida STEAM yondashuvi bilan integratsiyalashgan o‘yin faoliyatlar tashkil etiladi. Masalan, “Ilm-fan va tabiat markazi”da rangli suvlarni hosil qilish orqali amaliy tajribada bola ranglarni ham o‘rgandi va bu “San‘at markazi” bilan integratsiyalashgan faoliyat tashkil etiladi.

STEAM yondashuvining afzalliklari:

- Bolalarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv shakllanadi;
- Muloqot va jamoada ishlash ko‘nikmalari rivojlanadi;
- Har bir bola o‘zining qiziqishlariga mos sohada o‘zini namoyon eta oladi;

Shu o‘rinda, Ya. A. Komenskiyning: “ Inson tabiiy ravishda o‘rganishga qiziqadi, shuning uchun ta’lim ham bola tabiatiga mos tarzda tashkil etilishi kerak..” degan qarashlarini kiritib o‘tmoqchiman.

Mazkur maqolada STEAM yondashuvi asosida integratsiya usulida tashkil etilgan faoliyatlar yoritib beriladi. Faoliyatlarni tashkil etish tarbiyachi ish hujjatlariga ko‘ra tuzildi:

05-01. “Faoliyatga doir me‘yoriy hujjatlar”. Takomillashtirilgan “Ilk qadam” o‘quv dasturi (2022-yil 4-fevral); “Ilm yo‘li” variativ dasturi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda “Davlat ta’im standartlari to‘g‘risida”gi 802-son qarori; Maktabgacha ta’lim agentligining 2023-yil 28-avgustdagi 99-son buyrug‘i; Mavzuviy rejalashtirish va metodik qo‘llanmalar;

05-02. Oylik ish reja. Ish jurnali.

Yechish usuli

STEAM texnologiya asosida rivojlanish markazlari uchun faoliyat rejasini tuzish. **“Qurilish, konstruksiyalash va matematika” markazi:** Mavzu: O‘zga sayyoraliklar uchun raketa. Guruh: Katta guruh. (5-6 yosh). Faoliyat turi: STEAM yondashuv asosida integratsiyalashgan o‘yin faoliyat. Ta’limiy maqsad: Raketa modelini yasash. Robototexnika asoslarini tanishtirish. Rivojlantiruvchi maqsad: Bolalarning konstruktiv va texnologik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Tarbiyaviy maqsad: Jamoada ishlash, ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish. Kutilayotgan natija: Bolalar harakatlanuvchi raketa modelini kuzatadilar. Kerakli jihoz: Karton, plastmassa butilka, qog‘oz stakan, yelim, qaychi, rangli qog‘oz, mini motor. Faoliyatning borishi: Kirish qism. Aqliy hujum: O‘zga sayyoraliklar haqida eshitganmisiz?

Ular yerga kela olsa, biz ularga yordam bera olamizmi? Raketalar haqida qisqa multflm. Asosiy qism: Bolalar raketaning qanday ishlashi haqida biladilar. Og‘irlik, havo bosimi haqida oddiy

soʻzlar bilan tushuncha beriladi. Bolalar ixtiyoriy rangli qogʻoz va kartonlar yordamida raketa modelini yasaydilar va raketaga kichik motor oʻrnatadilar. Raketani nomlaydilar. Yakuniy qism: Bolalar raketalarini taqdim etadilar.

Tarbiyachi yakunlovchi fikr bildiradi va bolalarni ijodkorligi uchun ragʻbatlantiradi.

“Syujetli-rolli oʻyinlar va sahnalashtirish” markazi.

Mavzu: Oʻsma qoʻyaylik!

Guruh: Katta guruh. (5-6 yosh) Faoliyat turi: STEAM yondashuv asosida ijodiy oʻyin faoliyat.

Taʼlimiy maqsad: Bolalarga milliy oʻyinlar haqida maʼlumot berish. Oʻyin mazmuni tushuntirish.

Tarbiyaviy maqsad: Jamoada ishlash, bir-biriga yordam berish madaniyatini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad: Mayda motorikani, fazoviy moʻljal olishni, ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Kutilayotgan natija: Bolalarda milliy oʻyinlarga boʻlgan qiziqish ortadi.

Eʼtiborli tomoni: Ijodiy ishlar naʼmunasida ijodiy oʻyin tashkil etish.

Kerakli jihoz: oʻsma, paxta choʻp, yuz tasviri tushurilgan matoli taxta, slayd: oʻsma qoʻyish marosimi. Faoliyatning borishi. Kirish qism. Aqliy hujum: Qanday oʻyinlarni bilasizlar? Milliy oʻyinlar haqida qisqacha suhbat. “Oʻsma qoʻyish” marosimi haqida qisqacha suhbat. Slayd bilan tanishtirish.

Asosiy qism. Oʻsma tayyorlash tajribasini kuzatadilar. Bolalarga simmetriyaga boʻlingan qoʻgʻirchoq yuzi tasvirlangan matoli taxtachalar tarqatiladi. Qizlar qoʻgʻirchoqqa oʻsma qoʻyadilar. Oʻgʻil bola ishtirokchi simmetriyaga boʻlingan mato taxtachaga milliy naqsh naʼmunasini chizadi. Ijodiy ishlari tugagandan soʻng bolalar tayyor boʻlgan qoʻgʻirchoqlari ishtirokida ijodiy oʻyin oʻynaydilar.

Yakuniy qism. Ijodkor bollarning ishlari devorga osilib, koʻrgazma tayyorlanadi va ragʻbatlantiriladi.

“Til va nutq” markazi: Mavzu: Milliy kulolchilik sanʼati bilan tanishamiz.

Guruh: Katta guruh. (5-6 yosh). Taʼlimiy maqsad: Bolalarga milliy kulolchilik sanʼati, bezak naʼmunalari haqida maʼlumot berish. Tarbiyaviy maqsad: Oʻzbek milliy hunarmandchiligiga hurmat uygʻotish. Mehnatsevarlikni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi maqsad: Mayda motorikani, ijodkorlikni rivojlantirish.

Kutilayotgan natija: Bolalar kulolchilik naʼmunalarini yasaydilar.

Eʼtiborli tomoni: Nutqning grammatik tomoniga eʼtibor qaratish.

Kerakli jihoz: Yumshoq loy (tuproq, suv), marker, sopol idishlar, naqsh shablonlari, videorolik. Faoliyatning borishi. Kirish qism. Aqliy hujum: Bu nima? Milliy kosa rasmi koʻrsatiladi. Bolalar taxmin qiladi. Qayerda ishlatiladi? Kulol ustasi haqida qisqacha hikoya aytiladi. Videorolik namoyish etiladi. Asosiy qism. Rasmlar orqali Rishton, Gʻijduvon kulolchilik naʼmunalari, milliy naqshlar tanishtiriladi. Loyni hosil qilish amaliy tajriba oʻtkaziladi. Bolalar loydan kosachalar yasaydi.

Uni boʻyaydi yoki naqshlar bilan bezatadi.

Yakuniy qism. Har bir bola oʻz ishini tanishtiradi. Enh chiroyli milliy bezak uchun ragʻbatlantiriladi. Milliy koʻrgazma tashkil etiladi.

“Ilm- fan va tabiat” markazi: Mavzu: Quyosh paneli nima va u qanday ishlaydi?

Guruh: Katta guruh. (5-6 yosh)

Faoliyat turi: STEAM yondashuvi

asosida integratsiyalashgan kognitiv va amaliy faoliyat.

Taʼlimiy maqsad: Bolalarni quyosh paneli bilan tanishtirish. Quyosh energiyasi haqida maʼlumot berish. Quyosh nurining qanday qilib elektga aylanishi haqida tushuncha berish.

Tarbiyaviy maqsad: Atrof-muhitni asrash, quyosh nuridan toʻgʻri foydalanish madaniyatini shakllantirish. Ekologik ongni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi maqsad: Faollikni, kuzatuvchanlikni oshirish. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.

Kutilayotgan natija: Bolalar yangi texnologiya haqida maʼlumotga ega boʻladilar.

Kerakli jihoz: Quyosh paneli maketi, quyosh rasmi, chiroqcha.

Faoliyatning borishi: Kirish qism. Aqliy hujum: bolajonlar osmonni nima yoritadi? Quyosh rasmi ko‘rsatiladi. Quyoshni yoqtirasizlarmi? Nima uchun? Quyosh bizga yana nimalar beradi?

Bugun biz quyoshning yana bir foydali tomonini o‘rganamiz. Slayd: quyosh, panel, sim, elektr.

Asosiy qism. Quyosh paneli- bu quyosh nuri bilan ishlaydigan maxsus qurulma, u quyosh nurlarini elektr energiyaga aylantiradi, ya’ni quyosh nurini ushlab, u orqali chiroqlarni yoqish mumkin.

U bilan uylar, maktablar, hatto bog‘chalar ham elektr olishi mumkun! Hattoki zilol suvlarimizni ham chiqarishga yordam beradi. Suv yordamida ekin maydonlarimizni sug‘orishimiz mumkun bo‘ladi. Tajriba: Quyosh panelda chiroqni yoqishni kuzatish.

Yakuniy qism. Mustahkamlash: Quyosh paneli qanday energiya beradi? U atrof-muhitga foydalimi? Shiorimiz: “Quyosh energiyasidan foydalanish – tabiatni asrash!”

“San’at” markazi. Mavzu: Zardo‘zlik san’ati bilan tanishuv.

GuruhFaoliyat turi: STEM yondashuv asosida integratsiyalashgan ijodiy amaliy faoliyat.

Katta guruh. (5-6 yosh)

Faoliyat turi: STEAM yondashuvi asosida integratsiyalashgan ijodiy va amaliy faoliyat.

Ta’limiy

maqsad: Bolalarni zardo‘zlik san’ati, uning naqshlari va bezaklari bilan tanishtirish. Naqsh turi, simmetriya, rang uyg‘unligi haqida tushuncha berish.

Tarbiyaviy maqsad: Milliy qadriyatlarimizga hurmatni shakllantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad: Mayda motorika, ijodiy fikrlashni, diqqatni, rang ajrata olishni rivojlantirish. Kutilayotgan natija: Bolalar zardo‘zlik san’ati na’munasini tayyorlay oladilar.

E’tiborli tomoni: Ranglar uyg‘unligini hosil qilishga e’tibor qaratish.

Kerakli jihoz: Rangli karton, naqsh andozasi, biserlar, yelim, zardo‘zlik na’munalari. Videorolik. Faoliyatning borishi. Kirish qism. Aqliy hujum; Qanday milliy kiyimlarni ko‘rgansiz?

Ularda qanday bezaklar bor? Zardo‘z chopon, do‘ppi, yostiq jiltlari ko‘rsatish. Zardo‘zlik kasbi haqida qisqacha suhbat o‘takzish. Videorolik namoyish etish.

Asosiy qism. Zardo‘zlik naqsh turlari, zar iplar, ipak matolar tanishtiriladi.

Naqsh na’munasi tushurilgan karton qog‘ozga yelim surtib, ranglar uyg‘unligini hosil qilgan holda, biserlar yordamida ijodiy ish tayyorlaydilar.

Yakuniy qism. Bolalar o‘z ishlarini taqdim etadilar. Ijodiy ishlar “Eng chiroyli zardo‘zlik na’munasi”ga ko‘ra rag‘batlantiriladi.

Natijalar va namunalalar

Maktabgacha ta’lim tashkilotida STEAM texnologiya yondashuvi asosida milliy qadriyatlarimiz bilan integratsiyalashgan faoliyatlarni tashkil etish orqali bolalar nafaqat o‘yin o‘ynaydilar, balki milliy merosimizni zamonaviy bilimlar bilan bog‘laydilar. Ijodiy faoliyat natijasida tarixiy-ma’naviy madaniyatimiz haqida tushunchaga ega bo‘ladilar. Zardo‘zlik, milliy quruvchilik na’munalari: minoralar, darvozalar, tandir-o‘choqlar yasash, happak, lanka, o’sma qo‘yish o‘yinlari natijasida bolalarda milliy qadriyatlarga hurmat, tarixiy obidalarini asrash va faoliyatga ijodiy yondashuv natijasida jamoaviy ishlash, diqqat, idrok, o‘ziga ishonch, o‘zini ifodalash ko‘nikmasi rivojlanadi. Yuqorida tavsiya etilgan rivojlanish markazlari uchun STEAM yondashuvi asosida tashkil etilgan integratsiyalashgan faoliyatlar natijasida bolalarda ilmiy tushunchalar, texnologik savodxonlik, muhandislik fikrlashi, san’atga muhabbat va matematik bilimlarni uyg‘unlashtirish bolalarda rivojlanish sohalari uchun xizmat qiladi. Va kichik sohalarda STEAM yondashuvida quyudagicha tasniflanadi:

“Qurilish, konstruksiyalash va matematika” markazi. S- science (Fan)- og‘irlik, harakat, raketani parvozi haqida tushunchaga ega bo‘ladi; **T- technology-** raketa yasashda oddiy texnik vositalardan foydalanadi; **E- engineering-** model yaratadi; **A-art-** raketani bezatadi; **M-mathematics-** o‘lcham, shakl, detallar sonini sanash, simmetriya asosida raketa yasaydi;

“Syujetli-rolli o‘yinlar va dramalashtirish” markazi. S- o‘sma tayyorlash, mato tarkibi, naqshlar haqida ma’lumotga ega bo‘ladi; T- naqsh hosil qilish, o‘sma qo‘yishni o‘rganadi; E- simmetriga ko‘ra naqshni to‘g‘ri chiqarish usulini va to‘g‘ri mo‘ljal bilan o‘sma qo‘yishni o‘rganadi. A- o‘sma yordamida ijodiy ish yarata oladi; M- o‘ng-chap kabi fazoviy tushunchalar mustahkamlanadi;

“Til va nutq” markazi. S- loyning hosil bo‘lishi, yumshoq, ho‘l, shakl olishi haqida ma’lumotga ega bo‘ladi; T- kulolchilik asboblari (charxpalak, loy pishirish tandiri) haqida ma’lumot oladi; E- idish shakllarini chiqara oladi; A- kosachalarni bezaydi; M- shakllar haqida tushunchalar mustahkamlanadi;

“Ilm-fan va tabiat” markazi. S- quyosh paneli, yorug‘lik, issiqlik haqida ma’lumotga ega bo‘ladi; T- quyosh panelining qanday ishlashini kuzatadi; E- quyosh panelining modelini yasaydi; A- quyosh panelini bezaydi; M- panelda shakllar sonini sanash, chizmalar chizish va to‘g‘ri qirqish natijasida quyosh paneli yasaydi;

“San’at” markazi. S- naqshlar, zardo‘zlik haqida ma’lumotga ega bo‘ladi; T- naqsh hosil qilish uchun biserlarni to‘g‘ri joylashtirishni o‘rganadi; E- simmetriga ko‘ra naqshni to‘g‘ri chiqarish usulini o‘rganadi. A- ranglar uyg‘unligini hosil qila oladi; M- o‘ng-chap, ustki-pastki tushunchalar orqali naqsh hosil qila oladi;

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ilg‘or tajribalarni o‘rganish orqali STEAM yondashuvi asosida tashkil etilgan innovatsion o‘quv dasturlari bolalarda zamonaviy bilim va ko‘nikmlarni shakllantiradi. Maktabgacha ta’lim tashkilotida bu yondashuvni tatbiq etish nafaqat bilim berish, balki bolalarning dunyoqarashi, qiziqishi va ijodiy salohiyati, o‘z atrof-muhitini o‘rganish, muammolarni hal etish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Milliy o‘yinlarni integratsilashgan faoliyatlarga STEAM yondashuvi orqali kiritish bolaning kompotensiyalari mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Ya’ni, bilim berish orqali milliy qadriyatlar, milliy merosga hurmat, mustaqil fikrlash, izlanish, mantiqiy fikrlash, kashfiyotlar qilishga qiziqish ortib boradi. Bu yondashuv an’anaviy faoliyatlarga qaraganda bolalarni ko‘proq qiziqtiradi, faol ishtirok etishga undaydi. Shu bilan birga, STEAM integratsiyasini amalga oshirishda tarbiyachining tayyorgarligi, resurslar mavjudligi, ota-onalar bilan hamkorlik qilish muhim omillardan hisoblanadi. STEAM yondashuvi asosida faoliyatlar bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlaydi. Tarbiyachilar uchun metodik qo‘llanmalar va amaliy seminarlar tashkil etish va STEAM uslubidagi faoliyatlar MTTning yillik rejasiga kiritilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Natijada biz kelajak avlodlarning muvaffaqiyatiga zamin yaratib, intellektual va ijodiy salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Z. M. Mirzayeva, M. M. Karimova “ Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta’limda qo‘llash” (2022). O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. D. A. Rahimova “Maktabgacha ta’lim tashkilotida innovatsion texnologiyalarni joriy etish”. “Fan va texnologiya” nashriyoti. Toshkent 2021.
3. I.A. Karimov “ STEAM ta’lim -zamonaviy ta’limning asosiy yo‘nalishi” “Ilm-fan” nashriyoti. Toshkent 2020.
4. H. X. Alimova “Maktabgacha ta’lim mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish” 2019.
5. Z. A. Saidova “Raqamli texnologiyalar asosida maktabgacha ta’limning sifatini oshirish”. “Yosh olim” jurnali 2023-yil № 2.